

Glossário

- Ácido nucléico:** molécula biológica composta por uma longa cadeia de nucleotídeos, como o DNA e o RNA.
- Aeróbico:** processo bioquímico que representa a forma mais eficaz de obter energia a partir de nutrientes como glicose, e isso somente na presença obrigatória de oxigênio.
- Aminoácidos:** unidades fundamentais de uma molécula de proteína. Uma proteína é uma cadeia de centenas ou milhares de aminoácidos. Nosso corpo pode sintetizar a maioria dos aminoácidos a partir de seus componentes (carbono, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio e, algumas vezes, enxofre). Entretanto, oito aminoácidos (chamados aminoácidos essenciais) devem ser obtidos através da dieta alimentar.
- Anaeróbico:** opõe-se ao aeróbico. Descreve organismos que ocorrem em ambientes sem a presença de oxigênio.
- Bacteria:** micro-organismo unicelular e procarionte.
- Biobricks:** partes biológicas padronizadas que são adotadas pelos pesquisadores na área de biologia sintética e que são constituídos por fragmentos de DNA de estrutura e função definida e serão incorporados em compostos e de células vivas, tais como *E. coli* para a construção de novos sistemas biológicos.
- Biologia sintética:** uma área da biologia molecular que intercala a biologia com a engenharia e assim usa novas tecnologias que permitem obter um novo código genético usando DNA fabricado. Com isso é possível projetar e construir organismos vivos para que executem tarefas diferentes das que os organismos executariam ao natural.
- Biotecnologia:** utilização de organismos vivos para resolução de problemas e geração de produtos de interesse utilizando um conjunto de tecnologias modernas.
- Códigos genéticos:** sistema de trincas de nucleotídeos nos genes, que codificam os aminoácidos de proteínas. Todos os organismos vivos da Terra utilizam o mesmo código genético.
- Códon:** Trinca de nucleotídeos que especificam um aminoácido.
- Cromossomos:** como o DNA é uma molécula muito longa e fina, ele é arranjado em unidades chamadas cromossomos.
- Cultivo:** as amostras com microorganismos devem ser cultivadas em meios ricos em nutrientes. Podem ser empregados meios de cultura seletivos para determinados grupos de micro-organismos.
- DNA (ácido desoxirribonucléico):** molécula que é a base do material genético encontrado em todas as células. O DNA carrega as informações genéticas de uma geração para a próxima.
- Engenharia genética:** técnica de remoção, modificação, ou adição de genes à molécula de DNA a fim de alterar as informações que ela contém. Pela alteração destas informações, a engenharia genética altera o tipo ou quantidade de proteínas que um organismo é capaz de produzir.
- Eucariontes:** organismos que possuem núcleo separado por uma membrana do meio celular no qual há muitas organelas.
- Extremófilo:** descreve organismos que conseguem sobreviver em condições extremas, prejudiciais à maioria das outras formas de vida na Terra.
- Fungos:** organismos heterotróficos, ou seja, alimentam-se de matéria orgânica e podem encontrar-se em vários tipos de habitats, desde que a umidade e quantidade de matéria orgânica sejam adequadas. Um exemplo é a levedura-da-cerveja, *Saccharomyces cerevisiae*, utilizada não só na fermentação da cerveja e outras bebidas alcoólicas (converte o açúcar existente na matéria prima em álcool), mas também na confecção de pão.
- Gene:** unidade de informação hereditária. Um gene é um pedaço da molécula do DNA que especifica a produção de uma proteína em particular.
- Genoma:** todo material hereditário da célula.
- Micro-organismos:** organismos que só podem ser vistos ao microscópio. Incluem os as bactérias, as algas unicelulares, fungos (as leveduras unicelulares assim como os demais fungos pluricelulares), dentre outros.
- Microalgas:** micro-organismos fotossintéticos que podem ser autotróficos ou heterotróficos.
- mRNA:** carrega informações do DNA para o ribossomo onde atua como molde para a síntese protéica.
- Mutação:** alteração na sequência de bases de uma molécula de DNA.
- Nucleotídeo:** é um conjunto formado pela associação de três moléculas, uma base nitrogenada, um grupamento

fosfato e um glicídio do grupo das pentoses.

Organismos autotróficos: refere-se aos organismos, como plantas e algumas bactérias, que conseguem produzir o seu próprio alimento através da obtenção das suas moléculas de carbono apenas do dióxido de carbono nos processos de fotossíntese e quimiossíntese.

Organismos heterotróficos: são bactérias que obtêm seu alimento de moléculas orgânicas que captam do ambiente.

pH: grandeza físico-química de potencial hidrogeniônico que indica a acidez, neutralidade ou alcalinidade de uma solução aquosa.

Plasmídeos: são moléculas circulares de DNA que se auto-replicam e que são mantidas na célula bacteriana em número estável de cópias.

Procariontes: organismos unicelulares desprovidos de envoltório nuclear, ou seja, o material genético não é delimitado por uma membrana.

Promotor : sequência que define o início de uma unidade de transcrição.

Proteína: compostos bioquímicos formados por uma cadeia de aminoácidos. São moléculas essenciais para manter a estrutura e funcionamento de todos os organismos vivos e podem ter diferentes propriedades e funções.

RBS: (do inglês *Ribosomal Binding Site*—Local de Ligação do Ribossomo) é uma sequência de mRNA na qual o ribossomo se liga ao iniciar a tradução da proteína.

Replicação: capacidade que os organismos têm de fazerem cópias de si mesmos através da duplicação do material hereditário, ou seja, do DNA.

Resistência a antibióticos: geralmente os plasmídeos contêm genes que conferem ao hospedeiro, ou seja, a bactéria, a chance de sobreviver à um determinado antibiótico

gado. Por exemplo, essa bactéria com gene resistente não serão mortas por ampicilina ou tetraciclina .

Ribossomo: organela responsável pela síntese de proteínas

RNA: o RNA é formado pelo ácido ribonucleico. O ácido ribonucleico (RNA) é uma molécula também formada por um açúcar (ribose), um grupo fosfato e uma base nitrogenada (U uracila, A adenina, C citosina ou G guanina). Um grupo reunindo um açúcar, um fosfato e uma base é um “nucleotídeo” (ver definição).

Salinidade: medida da quantidade de sais existentes em um ambiente como um oceano ou um lago.

Sequência de codificação: a porção de um gene ou um mRNA que na realidade será codificado em uma proteína.

Terminador (stop): sequência que define o fim de uma unidade de transcrição.

Termófilo: descreve organismos que conseguem viver em temperaturas extremas, ou seja, gostam de calor. Estes organismos são exemplos de organismos extremófilos.

Tradução: processo que utiliza um RNA mensageiro molde para sintetizar uma proteína.

Transcrição: processo de utilização de um DNA molde para fazer uma molécula de RNA complementar (ácido ribonucleico). Assim como o DNA, o RNA é um tipo de ácido nucleico (porém o RNA é uma molécula de fita simples ao invés de uma hélice dupla fita).

Transgênico: um organismo transgênico é aquele que foi alterado para conter um gene de um organismo que pertence à outra espécie.

Vetor: “veículo” utilizado para transportar DNA experimental e cloná-lo . O vetor fornece todas as seqüências essenciais para replicar o teste de DNA.